

USO DE LA SEMILLA DE MANGO VARIEDAD HADEN PARA LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE SOLUCIONES ACUOSAS

A.R. Netzahuatl-Muñoz*, M.C. Cristiani-Urbina**, E. Cristiani-Urbina*

*Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México, ** Universidad Autónoma de Chiapas, Chiapas, México

● Resumen

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la remoción de cromo hexavalente [Cr(VI)] y cromo total por la capa externa de la semilla de mango variedad Haden. Se encontró que la capa externa de la semilla fue capaz de disminuir significativamente la concentración de Cr(VI), desde 102 mg/L hasta 1,56 mg/L en 120 h. Durante todo el tiempo de experimentación, la concentración de cromo total residual fue superior a la de Cr(VI) residual, lo que indica que la capa externa de la semilla transformó parte del Cr(VI) inicialmente presente en la solución acuosa a cromo trivalente [Cr(III)]. Las capacidades de remoción de Cr(VI) y de cromo total, así como de formación de Cr(III), se incrementaron progresivamente a medidas que aumentó el tiempo de contacto, alcanzándose valores de 100,44; 53,5 y 47,37 mg/g, respectivamente, a las 120 h de contacto. Un comportamiento opuesto se observó con las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y de cromo total, así como de formación de Cr(III). La capa externa de la semilla de mango es capaz de remover cromo de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: reducción química y biosorción.

Palabras clave: semilla de mango, cromo hexavalente, cromo total, reducción, biosorción.

● Abstract

The main objective of this work was to evaluate the hexavalent chromium [Cr(VI)] and total chromium removal by the external layer of the Haden variety mango seed. It was found that the external layer of the mango seed was able to decrease the concentration of Cr(VI) significantly, from 102 mg/L to 1.56 mg/L in 120 h. Residual total chromium concentration was higher than that of the residual Cr(VI) concentration throughout the experiment time, which indicates that the external layer of the seed transformed part of the Cr(VI) initially present in the aqueous solution to trivalent chromium [Cr(III)]. The Cr(VI) and total chromium removal capacities, as well as the Cr(III) formation capacity, increased progressively as the contact time increased, reaching capacity values of 100.44, 53.5 and 47.37 mg/g respectively, at 120 h of contact time. An opposite behavior was observed with the volumetric rates of Cr(VI) and total chromium removal, as well as with the Cr(III) formation rate. The external layer of the mango seed is capable of removing chromium from aqueous solutions by two mechanisms: chemical reduction and biosorption.

Key words: mango seed, hexavalent chromium, total chromium, reduction, biosorption.

● Introducción

La contaminación creciente de las aguas residuales domésticas e industriales por metales pesados ha ocasionado graves problemas de contaminación

ambiental. Estos contaminantes inorgánicos son causa de seria preocupación porque no son biodegradables, son altamente tóxicos y tienen un probable efecto carcinogénico /1/. De los varios metales pesados que se descargan al medio ambiente a través de diversos

efluentes industriales, el cromo [Cr] es uno de los más tóxicos, y se ha convertido en un grave problema de salud pública /2/.

El cromo trivalente [Cr(III)] y el hexavalente [Cr(VI)] son los estados de oxidación del cromo más estables en el medio ambiente natural /3/, y se les encuentra en varios cuerpos de agua y en las aguas residuales de diversos procesos industriales /4,5/. En dichas aguas, el Cr(VI) generalmente se encuentra como oxianión cromato o dicromato, dependiendo del pH /6/.

El Cr(VI) es más tóxico y mutagénico que el Cr(III) debido a su más alta solubilidad en agua, rápida permeabilidad a través de las membranas biológicas y a su facilidad para interactuar con macromoléculas intracelulares /7-9/, además, el Cr(VI) es carcinogénico y teratogénico para los mamíferos /10/. En consecuencia, el Cr(VI) se considera un contaminante prioritario en muchos países /11,12/. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha limitado la concentración de cromo total en el agua potable a 0,05 mg/L /13/.

Los métodos para la remoción de Cr(VI) de las aguas residuales industriales son la reducción química a Cr(III) con anhídrido sulfuroso, ácido sulfuroso, bisulfito de sodio o metabisulfito de sodio, seguida de la precipitación bajo condiciones alcalinas (principalmente como hidróxido de cromo), así como el intercambio iónico, la ósmosis inversa y la adsorción con carbón activado /2,14/, los cuales requieren grandes cantidades de productos químicos o de energía, son costosos y generan lodos tóxicos u otros residuos que son difíciles de manipular y tratar /15,16/. Por consiguiente, es de considerable interés desarrollar métodos novedosos, económicos, seguros y "amigables" con el medio ambiente para remover los iones del Cr(VI) de las aguas residuales industriales.

Un método potencial para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados tóxicos es la biosorción. El término biosorción se ha utilizado para describir el fenómeno de captación pasiva de iones metálicos y se basa en la propiedad que poseen ciertos tipos de biomasa inactiva o muerta para enlazar y acumular este tipo de contaminantes por diferentes mecanismos, entre los que se incluye a la adsorción

física y a la quimisorción (intercambio iónico, coordinación, quelación y complejación) /17/. Generalmente se considera que en la biosorción de metales pesados pueden aparecer simultáneamente más de uno de los mecanismos antes señalados, siendo en algunos casos muy difícil de explicar el o los mecanismos que tienen lugar en un proceso de biosorción determinado /18/.

Los materiales biológicos estudiados para la remoción de metales han sido principalmente la biomasa inactiva de algas, bacterias y de hongos filamentosos, y en mucho menor medida, los subproductos o residuos agroindustriales. Estos últimos son candidatos apropiados para ser empleados en el tratamiento de aguas contaminadas debido a su bajo costo, abundancia y a su capacidad para retener metales /19/.

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la remoción de cromo hexavalente de soluciones acuosas por la capa externa de la semilla de mango variedad Haden.

● Metodología

Acondicionamiento del material biológico

La capa externa de la semilla de mango variedad Haden se lavó con agua destilada y se deshidrató en un horno a 60 °C por 24 h. A continuación se molió en un molino de martillos y se tamizó para obtener partículas con un tamaño de 0,3 a 0,5 mm.

Estudios de remoción de Cr(VI) y cromo total

Los experimentos de remoción de Cr(VI) y cromo total se realizaron en matraces Erlenmeyer que contenían solución de cromato de potasio a pH 2,0 y material biológico (partículas de la capa externa de la semilla de mango), con concentraciones iniciales de 102 mg de Cr(VI)/L y 1 g/L, respectivamente. Los matraces se mantuvieron en agitación constante (150 rpm) a 28 °C. En forma simultánea, se utilizó un control libre de material biológico. Se recolectaron muestras a diferentes tiempos de contacto, las cuales fueron filtradas a través de papel filtro (Whatman, grado 40). A los filtrados se les determinó la concentración de cromo hexavalente y de cromo total, así como el pH. Con los datos obtenidos, se calcularon las capacidades y velocidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total.

Métodos analíticos

La determinación de la concentración de cromo hexavalente se realizó por el método de la 1,5-difenilcarbohidrazida, siguiendo los procedimientos descritos en el Hach Water Analysis Handbook /20/. La concentración de cromo total se cuantificó por espectrofotometría de absorción atómica (SpectrAA-100, Varian, Inc.), siguiendo los procedimientos del método 3111B del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater /21/. El pH se midió con un potenciómetro marca Orion. La concentración de cromo trivalente se estimó mediante la diferencia de las concentraciones de cromo total y cromo hexavalente.

● Resultados y discusión

En la figura 1 se muestran los perfiles cinéticos de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como los de formación (generación) de cromo trivalente. Las concentraciones de cromo hexavalente y de cromo total disminuyeron muy rápidamente en la primera hora de contacto. A tiempos superiores, la concentración de cromo hexavalente residual continuó disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un valor de 1,56 mg/L a las 120 h; en contraste, la concentración de cromo total residual se mantuvo prácticamente constante en el periodo comprendido entre las 8 y las 120 h.

Fig. 1 Perfiles cinéticos de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como de formación de cromo trivalente.

Durante todo el tiempo de experimentación, la concentración de cromo total residual fue superior a la de cromo hexavalente, lo que indica que la capa externa de la semilla de mango transformó parte del Cr(VI) a Cr(III). En la figura 1 se aprecia, que la concentración de Cr(III) en solución aumentó progresivamente a medida que se incrementó el tiempo de contacto, hasta alcanzar un valor de 47,37 mg/L al final del experimento. A las 120 h, prácticamente todo el cromo presente en solución se encontraba como cromo trivalente.

El Cr(VI) es reducido a Cr(III) en solución acuosa cuando se pone en contacto con grupos donadores de electrones que están presentes en los materiales biológicos, es decir con grupos orgánicos que tienen un potencial de óxido-reducción menor que el del cromo (1,3 V, en condiciones estándar) /22/. Se ha informado que algunos componentes que poseen capacidad reductora del Cr(VI) son los polifenoles, polisacáridos, carbohidratos de bajo peso molecular y proteínas, los cuales tienen potenciales de óxido-reducción inferiores a los de las especies del

cromato en condiciones ácidas /23/. Asimismo, se conoce que los materiales lignocelulósicos tienen la capacidad para reducir el Cr(VI) a pHs ácidos /24-26/. Es probable que la reducción del cromo hexavalente por la capa externa de la semilla de mango se deba a algunos de los componentes antes mencionados.

Por otra parte, las concentraciones de Cr(VI) y de cromo total del control libre de material biológico se mantuvieron casi constantes (100–102 mg/L) durante todo el tiempo, lo que indica que la remoción de Cr(VI)

y de cromo total que se observó en los experimentos con la capa externa de la semilla, se debió únicamente al material biológico y no a factores ambientales.

La capa externa de la semilla de mango fue capaz de remover casi todo el Cr(VI) inicialmente presente en la solución acuosa, alcanzándose una eficiencia de remoción de 98,47 % a las 120 h de contacto. En contraste, la eficiencia máxima de remoción de cromo total fue de aproximadamente 52,4 % y ésta se obtuvo a partir de las 8 h (figura 2).

Fig. 2 Eficiencias de remoción de cromo hexavalente y de cromo total exhibidas por la capa externa de la semilla de mango variedad Haden.

La capa externa de la semilla de mango exhibió una capacidad de remoción de cromo hexavalente de 100,44 mg/g a las 120 h de contacto (figura 3). Esta capacidad es superior a la reportada por Garg *et al.* /19/ para algunos residuos agroindustriales, tales como el bagazo de caña de azúcar (5,75 mg/g), el olote de maíz (3,0 mg/g) y la torta de sólidos obtenida durante el proceso de extracción del aceite de *Jathropa* (11,75 mg/g), así como por la reportada por Agarwal *et al.* /27/ para las semillas de *Tamarindus indica* (90 mg/g). Sin embargo, es inferior a la reportada por Melo y D'Souza /28/ para las semillas pretratadas de *Ocimum basilicum* (205 mg/g). Es conveniente mencionar, que los investigadores antes mencionados no determinaron la concentración de cromo total, por lo que se desconoce si la remoción de Cr(VI) por los materiales ensayados se debió a un proceso de reducción y/o de biosorción.

La capacidad de remoción de cromo total de la capa externa de la semilla de mango variedad Haden alcanzó un valor máximo de aproximadamente 53,5 mg/g a las 120 h de experimentación. Esta capacidad es superior a las reportadas para la cáscara de la avellana activada químicamente (1,21–17,7 mg/g) /29/, semillas de oliva (9 mg/g) /30/, salvado de arroz (0,15 mg/g) /31/, cascarilla de soya (13,5 mg/g), bagazo de caña de azúcar (18,19 mg/g) y rastrojo de maíz modificado químicamente (18,19 mg/g) /32/, y semejante a la reportada para los tallos de uva (59,8 mg/g) /30/.

La capacidad de generación de cromo trivalente de la capa externa de la semilla de mango fue ligeramente inferior a su capacidad de biosorción de cromo (capacidad de remoción de cromo total). A las 120 h de contacto, la capacidad de generación de Cr(III) fue de 47,37 mg/g.

Fig. 3 Capacidades de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la capa externa de la semilla de mango.

Los resultados anteriores muestran claramente, que la capa externa de la semilla de mango es capaz de remover el Cr(VI) presente en soluciones acuosas mediante dos mecanismos: transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III), y biosorción de cromo.

Los fenómenos de reducción y biosorción de cromo por materiales biológicos pueden ser independientes o estar acoplados entre sí. Algunos

investigadores han propuesto que el Cr(III) puede aparecer en solución mediante la reducción directa del Cr(VI) por los grupos donadores de electrones presentes en el material biológico, sin que exista un paso previo de biosorción /23,33/. Por otra parte, se considera que los materiales biológicos pueden poseer la capacidad de biosorber Cr(VI), así como de biosorber parte del Cr(III) generado durante el proceso de remoción del Cr(VI) /33,34/.

Fig. 4 Forma lineal del modelo de pseudo-segundo orden aplicado a la remoción de cromo total por la cáscara de la semilla de mango.

Con la finalidad de conocer el tipo de interacción (física y/o química) entre el cromo y la cáscara de la semilla de mango se procedió a utilizar el modelo de pseudo-segundo orden propuesto por Ho y McKay /35/. Este modelo se ha aplicado exitosamente para describir la adsorción de colorantes, herbicidas, aceites y sustancias orgánicas de soluciones acuosas /36/, así como de iones metálicos entre los que está incluido el cromo /37,38/.

El modelo asume que la capacidad de biosorción es proporcional a la fracción de sitios activos disponibles en el material biológico. La ecuación diferencial es la siguiente:

$$\frac{dq_t}{dt} = k(q_e - q_t)^2 \quad \text{ecuación 1}$$

donde k es la constante de velocidad de sorción (g/mg h), q_e y q_t son la capacidad de sorción de cromo (mg/g) en estado de equilibrio y al tiempo t (h). La forma integrada de la ecuación 1 entre los límites $q_t = 0$ a q_t y $t = 0$ a t

$$q_t = \frac{t}{\frac{1}{k q_e^2} + \frac{t}{q_e}} \quad \text{ecuación 2}$$

Esta ecuación puede arreglarse para obtener la forma lineal:

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{h} + \frac{1}{q_e} t \quad \text{ecuación 3}$$

donde la velocidad inicial de biosorción es: (mg/g h).

En la figura 4 se muestra la relación entre t/q_t y t .

Las constantes cinéticas del modelo de pseudo-segundo orden se calcularon a partir de la pendiente y de la ordenada de la línea recta. Se obtuvo una capacidad de remoción de cromo en el equilibrio de 53,476 mg/g, la cual es muy similar a la obtenida experimentalmente (53,5 mg/g), así como una velocidad inicial de biosorción (h) de 625 mg/g h, y una constante de velocidad de biosorción (k) de 0,2186 g/mg h. La tendencia obtenida sugiere que el paso limitante en la biosorción de cromo por la cáscara de la semilla de mango es la quimisorción, la cual involucra fuerzas de valencia a través del compartó o intercambio de electrones entre el sorbato (cromo) y el biosorbente (cáscara de la semilla de mango), la complejación, coordinación y/o la quelación /39/.

La figura 5 muestra las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y de cromo total, así como las velocidades volumétricas de generación de Cr(III). Es evidente que todas las velocidades disminuyeron a medida que transcurrió el tiempo. La velocidad volumétrica de remoción de cromo hexavalente fue mayor que la de remoción de cromo total y de generación de Cr(III), sobre todo durante las primeras 8 h de contacto. A tiempos posteriores a las 48 h, las velocidades fueron semejantes.

Fig.5 Velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la capa externa de la semilla de mango variedad Haden.

Conclusiones

1. *La capa externa de la semilla de mango es capaz de remover Cr(VI) de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III), y biosorción. La biosorción se lleva a cabo por un mecanismo de quimisorción.*

2. *Las capacidades máximas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total de la capa externa de la semilla de mango fueron de 100,44 y 53,5 mg/g, respectivamente, y éstas fueron superiores a las reportadas para otros subproductos agroindustriales.*

3. *Las velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como la velocidad volumétrica de generación de cromo trivalente, disminuyeron a medidas que aumentó el tiempo de contacto.*

Bibliografía

- G. Arslan, E. Pehlivan. "Batch removal of chromium(VI) from aqueous solution by Turkish brown coals" *Bioresource Technol.* 98:2836-2845 (2007).
- D. Park, Y.S. Yun, H.Y. Cho, J.M. Park. "Chromium biosorption by thermally treated biomass of the brown seaweed, *Ecklonia* sp." *Ind. Eng. Chem. Res.* 43:8226-8232 (2004).
- W.A. Smith, W.A. Apel, J.N. Petersen, B.M. Peyton. "Effect of carbon and energy source on bacterial chromate reduction" *Bioremed. J.* 6:205-215 (2002).
- X. Han, Y.S. Wong, M.H. Wong, N.F.Y. Tam. "Biosorption and bioreduction of Cr(VI) by a microalgal isolate, *Chlorella miniata*" *J. Hazard. Mater.* 146:65-72 (2007).
- D. Park, Y.S. Yun, J.H. Jo, J.M. Park. "Mechanism of hexavalent chromium removal by dead fungal biomass of *Aspergillus niger*" *Water Res.* 39:533-540 (2005).
- Y.T. Wang "Microbial reduction of chromate" En: D.R. Lovley (Ed.) *Environmental microbe-metal interactions.* ASM Press, Washington, DC, pp. 225-235 (2000).
- W. Jianlong, M. Zeyu, Z. Xuan. "Response of *Saccharomyces cerevisiae* to chromium stress" *Process Biochem.* 39:1231-1235 (2004).
- U. Thacker, R. Parikh, Y. Shouche, D. Madamwar. "Reduction of chromate by cell-free extract of *Brucella* sp. isolated from Cr(VI) contaminated sites" *Bioresource Technol.* 98:1541-1547 (2007).
- S. Viamajala, B.M. Peyton, R.K. Sani, W.A. Apel, et al. "Toxic effects of chromium(VI) on anaerobic and aerobic growth of *Shewanella oneidensis* MR-1" *Biotechnol. Prog.* 20:87-95 (2004).
- H. Shen, Y.T. Wang. "Simultaneous chromium reduction and phenol degradation in a coculture of *Escherichia coli* ATCC 33456 and *Pseudomonas putida* DMP-1" *Appl. Environ. Microbiol.* 61:2754-2758 (1995).
- K.H. Cheung, J.D. Gu. "Mechanism of hexavalent chromium detoxification by microorganisms and bioremediation application potential: A review" *Int. Biodeter. Biodegr.* 59:8-15 (2007).
- J.R. Lloyd. "Microbial reduction of metals and radionuclides" *FEMS Microbiol. Rev.* 27:411-425 (2003).
- World Health Organization. "Guidelines for drinking-water quality" Vol. 1, 3th ed. Geneva, pp. 334-335 (2004).
- K.M.S. Sumathi, S. Mahimairaja, R. Naidu. "Use of low-cost biological wastes and vermiculite for removal of chromium from tannery effluent" *Bioresource Technol.* 96:309-316 (2005).
- M.Y. Arica, G. Bayramoglu. "Cr(VI) biosorption from aqueous solutions using free and immobilized biomass of *Lentinus sajor-caju*: Preparation and kinetic characterization" *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects* 253:203-211 (2005).
- Y. Sahin, A. Öztürk. "Biosorption of Cr(VI) ions from aqueous solution by the bacterium *Bacillus thuringiensis*" *Process Biochem.* 40:1895-1901 (2005).
- B. Volesky. "Sorption and biosorption" BV Sorbex, Inc. Montreal-St. Lambert, Quebec, Canada (2003).
- Y.S. Ho, J.C.Y. Ng, G. McKay. "Removal of lead(II) from effluents by sorption on peat using second-order kinetics" *Sep. Sci. Technol.* 36:241-261 (2001).
- U.K. Garg, M.P. Kaur, V.K. Garg, D. Sud. "Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by agricultural waste biomass" *J. Hazard. Mater.* 140:60-68 (2007).
- Hach Company (Ed.). "Hach Water Analysis Handbook". 5th. ed. Loveland, CO. (2008).
- L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton (Eds.). "Standard methods for the examination of water and wastewater" 20th. ed. American Public Health Association. Washington, DC. (1998).
- D. Park, Y.S. Yun, H.W. Lee, J.M. Park. "Advanced kinetic model of the Cr(VI) removal by biomaterials at various pHs and temperatures" *Bioresource Technol.* 99:1141-1147 (2008).
- L.K. Cabatingan, R.C. Agapay, J.L.L. Rakels, M. Otens, et al. "Potential of biosorption for the recovery of chromate in industrial wastewater" *Ind. Eng. Chem. Res.* 40:2302-2309 (2001).
- N. Fiol, C. Escudero, I. Villaescusa. "Chromium sorption and Cr(VI) reduction by grape stalks and yohimbe bark" *Bioresource Technol.* 99:5030-5036 (2008).
- L. Dupont, E. Guillón. "Removal of hexavalent chromium with a lignocellulosic substrate extracted from wheat bran" *Environ. Sci. Technol.* 37:4235-4241 (2003).
- N. Daneshvar, D. Salari, S. Aber. "Chromium adsorption and Cr(VI) reduction to trivalent chromium in aqueous solutions by soya cake" *J. Hazard. Mater.* 94:49-61 (2002).

-
27. G.S. Agarwal, H.K. Bhuptawat, S. Chaudhari. "Biosorption of aqueous chromium(VI) by Tamarindus indica seeds" *Bioresource Technol.* 97:949-956 (2006).
28. J.S. Melo, F. D'Souza. "Removal of chromium by mucilaginous seeds of Ocimum basilicum" *Bioresource Technol.* 92:151-155 (2004).
29. G. Cimino, A. Passerini, G. Toscano. "Removal of toxic cations and Cr(VI) from aqueous solution by hazelnut shell" *Water Res.* 34:2955-2962 (2000).
30. N. Fiol, I. Villaescusa, M. Martínez, N. Miralles, et al. "Biosorption of Cr(VI) using low cost sorbents" *Environ. Chem. Lett.* 1:135-139 (2003).
31. E.A. Oliveira, S.F. Montanher, A.D. Andrade, J.A. Nóbrega, et al. "Equilibrium studies for the sorption of chromium and nickel from aqueous solutions using raw rice bran" *Process Biochem.* 40:3485-3490 (2005).
32. L.H. Wartelle, E. Marshall. "Chromate ion adsorption by agricultural by-products modified with dimethyloldihydroxyethylene urea and choline chloride" *Water Res.* 39:2869-2876 (2005).
33. D. Park, Y.S. Yun, J.M. Park. "Reduction of hexavalent chromium with the brown seaweed *Ecklonia* biomass" *Environ. Sci. Technol.* 38:4860-4864 (2004).
34. D. Kratochvil, P. Pimentel, B. Volesky. "Removal of trivalent and hexavalent chromium by seaweed biosorbent" *Environ. Sci. Technol.* 32:2693-2698 (1998).
35. Y.S. Ho, G. McKay. "Pseudo-second order model for sorption processes" *Process Biochem.* 34:451-465 (1999).
36. Y.S. Ho. "Review of second-order models for adsorption systems" *J. Hazard. Mater.* B136:681-689 (2006).
37. M. Abbas, R. Nadeem, M.N. Zafar, M. Arshad. "Biosorption of chromium (III) and chromium (VI) by untreated and pretreated *Cassia fistula* biomass from aqueous solutions" *Water Air Soil Pollut.* 191:139-148 (2008).
38. C.C. Liu, M.K. Wang, C.S. Chiou, Y.S. Li, Y.A. Lin, S.S. Huang. "Chromium removal and sorption mechanism from aqueous solutions by wine processing waste sludge" *Ind. Eng. Chem. Res.* 45:8891-8899 (2006).
39. J. Febrianto, A.N. Kosasih, J. Sunarso, Y.H. Ju, N. Indraswati, S. Ismadji. "Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: A summary of recent studies" *J. Hazard. Mater.* Artículo en prensa, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.06.042 (2008).